

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

© 2025 Д. А. Скворцова

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Рассматривается проблема методической подготовки учителя математики в условиях цифровой трансформации образования. Обосновывается необходимость разработки и внедрения в образовательную практику методики подготовки будущих учителей математики к организации обучения в цифровой образовательной среде. Предложено разрабатывать методику в виде методической системы, компонентами которой являются цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения, а также результаты учебной деятельности, свидетельствующие о сформированности соответствующего компонента профессиональной компетентности. Предложена структурная модель методической системы подготовки будущих учителей математики, включающая в себя концептуально-целевой, содержательно-целевой, организационно-технологический и оценочно-коррекционный блоки. Описаны компоненты методической системы обучения, показаны преимущества разработанной методики по сравнению с другими методическими решениями. Охарактеризованы этапы экспериментального обучения студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль: математика и информатика) по проверке эффективности разработанной методики.

Ключевые слова: методическая подготовка учителя математики, цифровая образовательная среда, профессиональная цифровая компетентность учителя, цифровые средства обучения, интегративные проекты, цифровые средства в работе учителя, цифровой помощник учителя математики.

Введение. В настоящее время в связи со стремительной цифровизацией всех сфер жизни общества актуализируется проблема подготовки нового поколения педагогов, обладающих цифровыми компетенциями. Особое значение эта проблема имеет в подготовке учителей математики, которые должны не только осуществлять математическую деятельность с помощью цифровых инструментов, но и организовывать обучение в цифровой образовательной среде (ЦОС).

Многие отечественные и зарубежные ученые, исследуя пути совершенствования методической подготовки будущих учителей в условиях ЦОС, предлагают такие решения, как: методическая система обучения математике студентов гуманитарных направлений подготовки в ЦОС [1]; методика подготовки будущих учителей математики к созданию и использованию технологий дополненной и виртуальной реальности в учебном процессе [10]; организация сопровождения учебно-методического комплекса в цифровой образовательной среде [15]; система многоуровневого оценивания знаний студентов с помощью технологии непрерывной оценки [14]; учет особенностей реализации современных технологий обучения в цифровой образовательной среде [3]; моделирование процесса формирования готовности будущих учителей к профессиональной деятельности в условиях ЦОС [11]; разрешение противоречия между профессиональной подготовкой будущего учителя в условиях цифровой трансформации образования, обладающего сформированной цифровой компетентностью [5]; методический онлайн-навигатор современного учителя [2]; система подготовки нового поколения учителей математики на основе проектно-эвристической деятельности [12]; технология формирования у учителей профессиональных знаний и умений использования цифровых технологий [19]; оценка влияния инструментов визуализации на понимание учащимися математических

концепций [18]; оценка эффективности использования цифровых технологий для математического моделирования [17].

Несмотря на многообразие теоретическо-методических разработок, направленных на повышение эффективности обучения математике в условиях ЦОС, проблема подготовки учителей математики, способных к проектированию и организации такого обучения, остается не решенной.

Нами был проведен опрос 229 учителей математики об использовании в своей педагогической деятельности цифровых средств обучения математике. Распределение по возрасту опрошенных было следующим: 19-25 лет (10,5%), 25-40 лет (21,4%), 40-60 лет (50,7%) и 60 и старше (17,5%). Не используют в обучении готовые цифровые средства обучения 6,6%, используют очень редко или редко 28,3%, а используют часто и постоянно 65,1%. В большинстве случаев учителя используют в профессиональной деятельности готовые разработки: тестов и викторин (24,9%), онлайн уроков (18,6%), интерактивных тренажеров (16,8%), интерактивные онлайн досок (15,3%), кроссвордов (8,7%) и интерактивные плакаты (8,7%). Меньше всего используются ментальные карты (2,5%) и ленты времени (2,5%). При этом только 21,8 % опрошенных указали на то, что разрабатывают авторские электронные средства учебного назначения.

Таким образом, результаты опроса подтвердили мнение ученых о необходимости разработки и внедрения в образовательную практику методики подготовки будущих учителей математики к организации обучения в цифровой образовательной среде.

Основная часть. Подготовка будущих учителей математики к работе в цифровой образовательной среде в Донецком государственном университете осуществляется по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили: математика и информатика при изучении дисциплин «ИКТ в обучении математике и информатике» (ИКТвОМИ), «Проектирование и разработка информационных систем в образовании» (ПиРИСвО) и «Технологии цифрового образования» (ТЦО). Методика такой подготовки разработана нами в соответствии с теорией развития методических систем обучения математике (Е.И. Скафа, Е.Г. Евсеева, Г.И. Саранцев, А.М. Пышкало и др.).

Традиционный подход к проектированию методической системы обучения математическим дисциплинам в высшей школе предполагает выделение таких ее компонентов как цели, содержание, методы, организационные формы и средства обучения. Рассматривая методическую систему подготовки будущих учителей математики, к традиционной структуре мы предлагаем добавить результаты учебной деятельности, свидетельствующие о сформированности соответствующего компонента его профессиональной компетентности. Мы считаем, что таким компонентом является профессиональная цифровая компетентность (ПЦК) [7].

При этом формирование ПЦК осуществляется в цифровой образовательной среде университета, а организацию обучения учителя математики будут осуществлять в ЦОС общеобразовательной школы. В связи с чем особого внимания потребовало уточнение понятия и структурирование цифровой образовательной среды, под которой мы понимаем систему условий для обеспечения электронного обучения, включающую нормативный, технический, организационный компонент и цифровой компоненты [9].

Используя метод педагогического моделирования [13], мы разработали структурную модель методической системы подготовки будущих учителей математики, включающую в себя концептуально-целевой, содержательно-целевой, организационно-технологический и оценочно-коррекционный блоки (рис. 1). Блоки модели располагаются в поле ЦОС, сконцентрированной в верхней части модели, так как она представляет собой те условия, в которых непосредственно осуществляется учебный процесс.

Рис. 1. Модель методической системы подготовки будущих учителей математики к организации обучения в цифровой образовательной среде

В концептуально-целевом блоке модели отражена цель подготовки, методологические подходы и принципы, на которых основывается подготовка будущего учителя.

Цель подготовки состоит в формировании профессиональной цифровой компетентности будущих учителей математики, так как сформированность именно этого компонент профессиональной компетентности обеспечивает студентам готовность к работе в ЦОС [9].

Методологические подходы к подготовке будущих учителей математики включают:

- компетентностный подход, предполагающий определение образовательных результатов подготовки студентов в терминах цифровых компетенций по проектированию и организации обучения в ЦОС;

- деятельностный подход, позволяющий определить цели обучения дисциплинам подготовки к работе в ЦОС через способы будущей профессиональной деятельности учителя математики;

- системный подход, позволяющий рассматривать методику обучения как методическую систему, реализация которой, обеспечивает достижение результатов обучения за счет выполнения свойств целостности, структурности, эмерджентности, функциональности и устойчивости её элементов;

- профессионально-ориентированный подход, требующий выполнения будущими учителями математики деятельности не только по проектированию и разработке цифровых образовательных ресурсов, но и по использованию их для организации реального учебного процесса по математике;

- интегративный подход в рамках которого осуществляется интеграция на трех уровнях: внутрипредметная (интеграция математической деятельности и цифровых инструментов для ее выполнения), межпредметная (интеграция дисциплин подготовки к работе в ЦОС с методикой обучения математике), метапредметная (формирование метапредметных компетенций по разработке цифровых образовательных ресурсов);

- когнитивно-визуальный подход, предполагающий широкое и целенаправленное использование познавательной функции средств визуальной наглядности [4; 16]. Для его реализации нами разработаны средства визуальной наглядности, направленных на активизацию наглядно-образного мышления обучающихся за счет использования цифровых средств и специальных приёмов схематизации.

Принципы подготовки будущих учителей математики включают в себя наряду с традиционными принципами обучения дисциплинам ИКТвОМИ, ТЦО и ПиРИСвО принципы цифровой дидактики (доминирования, персонализации, целесообразности, гибкости, адаптивности, практико-ориентированности, включенного оценивания, нарастания сложности, насыщенности образовательной среды), на основе которых учитель будет осуществлять будущую профессиональную деятельность в ЦОС.

Содержательно-целевой блок описывает цели и содержание обучения дисциплинам подготовки бакалавров к работе в ЦОС. Для каждой дисциплины указаны деятельностные цели обучения, а содержание обучения описано в блоке, расположенном ниже на рисунке 1, и включает в себя средства работы с цифровыми инструментами и платформами, которые должны быть освоены студентами. Например, для разработки тестов и кроссвордов необходимо овладеть такими инструментами, как OnlineTestPad, EasyQuizzy, Яндекс Формы, ментальных карт – Draw.io, MindMup, интерактивных плакатов – Genially, Visme, Interacty и т.п.

Организационно-технологический блок состоит из описания организационных

форм, методов и средств подготовки, а также результатов учебной деятельности студентов. Так, нами предлагается использовать организационные формы цифрового, электронного и интерактивного обучения с учетом количества участников (индивидуальная, парная, групповая и фронтальная) и способов взаимодействия обучающихся (синхронное и асинхронное, контактное офлайн, дистанционное (удаленное) онлайн, смешанное и гибридное).

Кроме традиционных методов обучения мы предлагаем использовать в подготовке будущих учителей математики и цифровые методы, позволяющими сформировать у студентов готовность к работе в условиях цифровой образовательной среды. Традиционные методы обучения (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, исследовательские проектный и кейс-метод) требуют адаптации к условиям ЦОС, а цифровые методы («перевернутый цифровой класс», имитации цифрового обучения, цифровой коммуникации, цифрового следа, тестирование цифрового ресурса) являются авторскими и описаны в работе [6].

Средства обучения дисциплинам ИКТвОМИ, ТЦО и ПиРИСвО мы предлагаем дополнить авторскими средствами, включающими: 1) системы заданий для освоения демонстрационных и имитационно-моделирующих программ; 2) индивидуальные учебные проекты; 3) задания для интегративных проектов; 4) средства когнитивно-визуальной наглядности; 5) сайт «Цифровой помощник учителя математики»; 6) учебно-методическое пособие «Цифровые средства в работе учителя». Например, средства когнитивно-визуальной наглядности мы предлагаем разрабатывать в виде коллекции по каждой дисциплине, включающей ментальные карты, интерактивные плакаты, презентации, разработанные с использованием искусственного интеллекта. Подробно авторские средства обучения описаны в работах [8].

Результаты учебной деятельности студентов аккумулируются в интегративные проекты, разрабатываемые в рамках изучения дисциплин при выполнении индивидуальных заданий: по дисциплине ИКТвОМИ проект «Компьютерно-ориентированный урок математики», ТЦО – «Сайт учителя математики» и ПиРИСвО – «Цифровой урок математики». Эти результаты формируют цифровой след студента, по которому можно судить о его готовности к организации обучения в ЦОС.

Контрольно-оценочный блок содержит описание результата применения разработанной методики, которым является сформированность профессиональной цифровой компетентности будущего учителя математики, а также критериев, показателей и измерителей сформированности ПЦК будущего учителя математики.

Нами выделены три критерия сформированности ПЦК, а именно математико-цифровой, методико-цифровой и проектно-цифровой, показателями которых являются соответственно сформированность способов математической деятельности с применением цифровых инструментов, сформированность умений организовывать математическую деятельность обучающихся, готовность и способность проектировать математическую деятельность средствами ИКТ [7]. В качестве измерителей выступают учебные проекты: по математике с применением цифровых инструментов, по организации обучения математике в школе с применением цифровых инструментов, по разработке электронных средств учебного назначения по математике. Данные проекты выполняются в рамках учебных дисциплин и в дальнейшем являются элементами интегративных проектов.

Следует отметить, что разработанная нами методическая система направлена на формирование профессиональной цифровой компетентности студентов, которая является необходимым качеством личности учителя математики для организации

обучения в ЦОС, в то время как существующие методические разработки имеют целью формирование математической компетентности студентов [1], навыков создания обучающих проектов на основе дополненной и виртуальной реальности [10]; повышение качества математической подготовки студентов с помощью многоуровневой системы оценивания [14] и др.

Предложенные нами цифровые методы и средства подготовки учителя к работе в условиях ЦОС направлены на овладение будущими учителями математики способами разработки и использования в обучении разнообразных авторских цифровых инструментов, в отличие от предлагаемого другими авторами использования готовых цифровых технологий и средств обучения [2].

Разработанный сайт «Цифровой помощник учителя математики» в отличие от средств обучения, предлагаемых другими авторами, например методический онлайн-навигатор современного учителя [2], или виртуальный информационно-коммуникационный помощник [14], помогает учителю не просто ориентироваться в существующих цифровых инструментах, но и дает пошаговые инструкции по созданию собственной коллекции цифровых средств обучения.

Использование средств когнитивно-визуальной наглядности в подготовке учителя математики позволяет сформировать не только сбалансировать работу правого и левого полушарий мозга у самих студентов, за счет реализации познавательной функции наглядности, но и сформировать у будущих учителей математики способность к разработке когнитивно-визуальной инфографики для использования в обучении математике в школе. В то же время другими учеными инструменты визуализации рассматриваются с целью иллюстрации математических концепций и задач, а также повышения мотивации обучающихся [18].

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время актуализировалась проблема методической подготовки будущих учителей математики к работе в условиях цифровой образовательной среды. Эффективность такой подготовки обеспечивается за счет реализации методики обучения дисциплинам, при изучении которых происходит формирование у студентов профессиональной цифровой компетентности.

Представление методики в виде методической системы обучения и разработка её структурной модели дали основание сформулировать методические требования к целям, содержанию, методам, организационным формам, средствам и результатам обучения, основными из которых являются: постановка компетентностной цели подготовки по формированию профессиональной цифровой компетентности; определение деятельностных целей обучения дисциплинам, состоящих в освоении способов действий по проектированию и организации обучения в ЦОС; включение в содержание обучения цифровых средств обучения, которые должны быть освоены студентами для работы в ЦОС; адаптация традиционных методов и форм обучения к условиям ЦОС и дополнение их цифровыми, позволяющими формировать умения по организации цифрового обучения; дополнение традиционных средств обучения авторскими системами заданий для проектной деятельности студентов, коллекциями средств когнитивно-визуальной наглядности по дисциплинам, учебным пособием и сайтом «Цифровой помощник учителя математики»; разработка средств диагностики сформированности ПЦК будущих учителей математики.

Перспективы дальнейших исследований состоят в разработке методики подготовки действующих учителей математики к работе в ЦОС в системе дополнительного образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артюхина М.С. Методическая система обучения математике студентов гуманитарных направлений подготовки в цифровой образовательной среде: монография / М.С. Артюхина, С.В. Щербатых. – Арзамас, 2023. – 118 с.
2. Будкина А.В. Методический онлайн-навигатор современного учителя как инструмент повышения компетентности педагога / А.В. Будкина, Д.М. Городецкая, Т.М. Резер // Современные проблемы науки и образования. – 2025. – № 2. – С. 51. – DOI 10.17513/spno.33992.
3. Глузман А.В. Особенности реализации современных технологий обучения в цифровой образовательной среде / А. Глузман В., Р.Р. Тимиргалеева, И.Ю. Гришин // Проблемы современного педагогического образования. – 2025. – № 86-1. – С. 96-98.
4. Далингер В. Когнитивно-визуальный подход, его сущность и методические особенности в обучении математике / В. Далингер // EESJ. – 2015. – №3. – С. 28-32.
5. Дикая Ю.В. Противоречия профессиональной подготовки будущего педагога в условиях цифровой трансформации образования / Ю.В. Дикая // Преподавание истории в школе. – 2025. – № 5. – С. 75-79. – DOI 10.51653/0132-0696_2025_5_75.
6. Евсеева Е.Г. Методы и формы подготовки будущих учителей математики к цифровому обучению / Е.Г. Евсеева, Д.А. Скворцова // Дидактика математики: проблемы и исследования. – 2025. – Вып. 2 (66). – С. 55-67. – DOI: 10.24412/2079-9152-2025-66-55-67.
7. Евсеева Е.Г. Моделирование цифровой компетентности учителя в контексте математического образования / Е.Г. Евсеева, Д.А. Скворцова // Дидактика математики: проблемы и исследования. – 2023. – Вып. 2 (58). – С. 29-36. – DOI: 10.24412/2079-9152-2022-58-29-36.
8. Евсеева Е.Г. Средства подготовки будущих учителей математики к организации обучения в цифровой образовательной среде / Е.Г. Евсеева, Д.А. Скворцова // Человеческий капитал. – 2025. – № 5(197). – С. 87-95. – DOI 10.25629/НС.2025.05.08.
9. Евсеева Е.Г. Цели и содержание подготовки будущих учителей математики к организации обучения в цифровой образовательной среде / Е.Г. Евсеева, Д.А. Скворцова // Педагогическая информатика. – 2025. – № 2. – С. 75-88.
10. Родионов М.А. Подготовка будущих учителей к разработке и применению технологий дополненной и виртуальной реальности в профессиональной деятельности / М.А. Родионов, О.А. Кочеткова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2022. – № 4(68). – С. 183-187. – DOI 10.52452/18115942_2022_4_183.
11. Романова К.Е. Моделирование процесса формирования готовности бакалавров – будущих учителей труда (технологии) к профессиональной деятельности в условиях цифровой образовательной среды / К.Е. Романова, С.Ю. Коэн // Педагогическая информатика. – 2025. – № 2. – С. 89-103.
12. Система подготовки нового поколения учителей математики на основе проектно-эвристической деятельности / Е.И. Скафа, Е. Г. Евсеева, Ю.В. Абраменкова, И.В. Гончарова // Перспективы науки и образования. – 2021. – № 5 (53). – С. 208-222. DOI: 10.32744/pse.2021.5.14.
13. Скляренко И.С. Моделирование в педагогическом процессе / И.С. Скляренко // Педагогика и психология: академический журнал. – 2024. – №1 (4). – С. 14-21.
14. Смоленцева Т.Е. Система многоуровневого оценивания знаний студентов в условиях цифровой образовательной среды вуза / Т.Е. Смоленцева // Современные наукоемкие технологии. – 2025. – № 6. – С. 115-122. – DOI 10.17513/snt.40431.
15. Шапиро К.В., Макарова Н.В. Организация сопровождения учебно-методического комплекса в цифровой образовательной среде / К.В. Шапиро, Н.В. Макарова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2025. – № 216. – С. 54-65. – DOI 10.33910/1992-6464-2025-216-54-65.
16. Яковлева Е.В. Реализация когнитивно-визуального подхода и метода схематизации при обучении математике студентов медицинских специальностей вуза: автореф. дис. канд. пед. наук. – Елец, 2024. – 24 с.
17. Cevikbas M, Greefrath G and Siller H-S (2023) Advantages and challenges of using digital technologies in mathematical modelling education – a descriptive systematic literature review. Front. Educ. 8:1142556. DOI: 10.3389/educ.2023.1142556.
18. Fokuo, M.O., Opoku-Mensah, N., Asamoah, R., Nyarko, J., Agyeman, K.D., Owusu-Mintah, C., & Asare, S. (2023). The use of visualization tools in teaching mathematics in college of education: A systematic review. Journal of Science and Technology, 09(01), 1-9.
19. Gumiero, B.S., & Pazuch, V. (2024). Digital technologies and mathematics teaching: An analysis of teacher professional knowledge. Pedagogical Research, 9(2), em0200. <https://doi.org/10.29333/pr/14342>.

Поступила в редакцию 28 .08.2025 г.

METHODOLOGICAL SYSTEM FOR TRAINING FUTURE MATHEMATICS TEACHERS TO ORGANIZE LEARNING IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

D. A. Skvortsova

The article deals with the problem of methodological training of mathematics teachers in the context of digital transformation of education. The necessity of developing and introducing into educational practice a methodology for preparing future mathematics teachers to organize education in a digital educational environment is justified. It is proposed to develop this methodology in the form of a methodical system, which includes goals, content, methods, organizational forms, teaching aids, as well as results of educational activities indicating the formation of relevant components of professional competence. A structural model of a methodological system for training future mathematics teachers has been proposed, which includes concept-target, content-target, organization-technology and evaluation-correction blocks. The components of the methodological training system are described, and the advantages of the developed methodology are shown in comparison with other methodological solutions. The stages of experimental training for students in the training area of 44.03.05 "Pedagogical Education" (profile: Mathematics and Computer Science) to test the effectiveness of the methodology developed are characterized.

Key words: methodological training of a mathematics teacher, digital educational environment, professional digital competence of a teacher, digital learning tools, integrative projects, digital tools in the work of a teacher, digital assistant to a mathematics teacher.

Скворцова Дарья Александровна
старший преподаватель кафедры высшей
математики и методики преподавания математики,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: darsanna97@mail.ru

Skvortsova Darya Alexandrovna
Senior lecturer at the Department of Higher
Mathematics and Methods of Teaching Mathematics,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: darsanna97@mail.ru